

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207765>

УДК 619:617.3

ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ МЕТОДОМ ИЛИЗАРОВА ПРИ ДИАФИЗАРНОМ ПЕРЕЛОМЕ ГОЛЕНИ У СОБАКИ

В.Д. Голикова,

студент 4 курса, факультет ветеринарной медицины, напр.
«Ветеринарная медицина»

Б.С. Семенов,

д.в.н., проф. кафедры общей, частной и оперативной хирургии,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет ветеринарной медицины»,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье описывается клиническое наблюдение хирургического вмешательства для лечения собаки с комбинированной травмой тазовой конечности, включающий в себя диафизарный перелом большеберцовой кости и повреждение сухожильно-связочного аппарата.

Для стабилизации костных отломков и надежной фиксации выраженных мягкотканых повреждений был применен аппарат Илизарова. Проведена оценка оперативного вмешательства, а также описаны особенности хирургического доступа, техники проведения спиц и выбора конфигурации аппарата при сочетанных травмах. Оценены преимущества и недостатки метода Илизарова в ветеринарной ортопедии при повреждениях костных и тканевых структур разного генеза.

Полученные данные подтверждают эффективность чрескостной фиксации в обеспечении стабильности и сохранении условий для восстановления мягких тканей.

Ключевые слова: аппарат Илизарова, комбинированная травма, повреждение связок, клиническое наблюдение, ветеринарная хирургия, переломы

TRANSOSSEOUS FIXATION USING THE ILIZAROV METHOD FOR A DIAPHYSEAL TIBIAL FRACTURE AND SOFT-TISSUE INJURY IN A DOG

V.D. Golikova,

4th-year student, Faculty of Veterinary Medicine, direction «Veterinary
Medicine»

B.S. Semenov,

Doctor of Veterinary Sciences, Professor of the Department of General,
Special, and Operative Surgery,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Saint Petersburg State University of Veterinary Medicine»,
Saint Petersburg,

Annotation: The article describes a clinical case of surgical intervention to treat a dog with a combined injury of the pelvic limb, including a diaphyseal fracture of the tibia and damage to the tendon-ligamentous apparatus.

To stabilise the bone fragments and ensure reliable fixation of significant soft-tissue injuries, the Ilizarov apparatus was used. The surgical intervention was evaluated, and the specifics of the surgical approach, the technique of wire insertion, and the selection of the apparatus configuration for concomitant injuries were described. The advantages and limitations of the Ilizarov method in veterinary orthopaedics for injuries of bone and soft tissues of various origins were assessed.

The findings confirm the effectiveness of transosseous fixation in providing stability and maintaining conditions conducive to soft-tissue recovery.

Keywords: Ilizarov apparatus, combined injury, ligament damage, clinical observation, veterinary surgery, fractures

Травмы тазовых конечностей у собак, сопровождающиеся повреждением костей и мягких тканей, представляют собой клинически значимую проблему в ветеринарной ортопедии и хирургии [1-4]. В случаях сочетанных переломов и разрыва сухожильно-связочного аппарата выбор метода фиксации и

стабилизации костных структур существенно ограничен, что делает метод чрескостного остеосинтеза предпочтительным [5-9]. Аппарат Илизарова обеспечивает возможность надежной стабилизации костных структур без дополнительного повреждения мягких тканей, а также позволяет корректировать положение конечности в пространстве в послеоперационном периоде [6-11].

Пациент – собака метис, 4 года, поступившая с травмой тазовой левой конечности. При осмотре выявлены отек, болезненность в области голени и нарушение опорно-двигательной функции. После клинического исследования было установлено наличие закрытого диафизарного перелома большеберцовой кости, также после дополнительных ревизий было обнаружено повреждение сухожильно-связочных структур дистального отдела конечности (рис. 1).

Рисунок 1 – Предоперационный вид конечности после подготовки операционного поля

Операция проводилась под местной анестезией с последующей фиксацией пациента в дорсальном положении. Был выполнен продольный доступ к большеберцовой кости с рассечением мягких

тканей. Обнаружены разрывы отдельных элементов сухожильно-связочного аппарата в дистальном отделе, что потребовало тщательной обработки и соединения анатомических структур (рис. 2).

Рисунок 2 – Интраоперационный вид области поврежденных связок и сухожилий

После ушивания и восстановления анатомических слоев была проведена подготовка для установки чрескостной системы. Спицы аппарата Илизарова были проведены через проксимальный и дистальный фрагменты большеберцовой кости с последующим монтажом трех колец (рис. 3). Конфигурация аппарата обеспечила стабильную фиксацию конечности для создания условий к быстрому восстановлению мягких тканей (рис. 4).

Рисунок 3 – Послеоперационный вид шва на голени

Рисунок 4 – Внешний вид установленного аппарата Илизарова на конечности

Для контроля репозиции костных фрагментов выполнен рентгенологический снимок (рис. 5).

Рисунок 5 – Послеоперационный рентгенологический снимок конечности.

Послеоперационный снимок подтвердил удовлетворительное положение костных отломков для последующей репарации и адекватную стабильность конструкции. Конечность имеет физиологическую ось по отношению к тазовой конечности, сухожильно-связочный аппарат без признаков ишемии и чрезмерного натяжения. Назначены антибактериальная терапия и регулярные перевязки.

В послеоперационном периоде клиническое состояние пациента стабильно хорошее, отмечалось постепенное уменьшение отека в области хирургического вмешательства, общая динамика заживления благоприятная.

В сложившейся клинической ситуации из-за сочетания значительных повреждений мягких тканей метод чрескостного

остеосинтеза по Илизарову оказался оптимальным, обеспечил стабильную фиксацию без нарушения кровообращения. Использование интрамедулярного остеосинтеза могло бы привести к осложнениям, связанным с инфекцией и недостаточной фиксацией, привести к замедлению заживления структурных тканевых повреждений.

Полученные результаты подтверждают, что при комбинированных повреждениях костного и сухожильно-связочного аппарата внешняя фиксация остается предпочтительным выбором.

Список литературы

- [1] Голиков А.Н. О роли нервной системы в заживлении / А.Н. Голиков // Ран. – М. : Медицина, 1965. 46-58 с.
- [2] Грачёв И.Р. Комплексная оптимизация остеорепарации при лечении переломов длинных костей конечностей : автореф. дис. ... канд. мед. наук / И.Р. Грачёв. – СПб., 1992.
- [3] Гранит Р. Основы регуляции движений / Р. Гранит ; пер. с англ. Ю. И. Лашкевича. – М. : Мир, 1973. 367 с.
- [4] Илизаров Г.А. Некоторые вопросы теории и практики компрессионного и дистракционного остеосинтеза / Г.А. Илизаров // Чрескостный компрессионный остеосинтез в травматологии и ортопедии : сб. науч. работ. – Курган, 1972. 2-35 с.
- [5] Илизаров Г.А. Основные принципы чрескостного компрессионного и дистракционного остеосинтеза / Г.А. Илизаров // Ортопедия, травматология. – 1971. № 11. 7 с.
- [6] Илизаров Г.А. Значение комплекса оптимальных механических и биологических факторов в регенеративном процессе при чрескостном остеосинтезе / Г.А. Илизаров // Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума с участием иностранных специалистов. – Курган, 1983. 8 с.
- [7] Курбанов Р.З. Интрамедулярный остеосинтез бедренной кости / Р.З. Курбанов // Ветеринария. – 1995. № 6. 57 с.
- [8] Оперативная хирургия у животных : учебник для вузов / Б.С. Семенов, В.Н. Виденин, А.Ю. Нечаев [и др.]. // 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. 704 с.

[9] Назарова А.В. Доказательная ветеринарная медицина: учебное пособие для вузов / А.В. Назарова, Б.С. Семенов, Т.Ш. Кузнецова. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. 84 с.

[10] Назарова А.В. Ветеринарная хирургия. Перинеальная уретростомия у кошек: учебное пособие для вузов / А.В. Назарова, Б.С. Семенов. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. 56 с.

[11] Семенов Б.С. Статистическая обработка и интерпретация результатов клинических исследований в ветеринарной медицине: монография / Б.С. Семенов, А.В. Назарова. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. 84 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Golikov A.N. On the Role of the Nervous System in Healing / A.N. Golikov // Ras. – M.: Meditsina, 1965. 46-58 p.

[2] Grachev I.R. Complex Optimization of Osteoreparation in the Treatment of Long Bone Fractures of the Limbs: Abstract of a Cand. Sci. (Medicine) Dissertation / I.R. Grachev. – St. Petersburg, 1992.

[3] Granit R. Fundamentals of Movement Regulation / R. Granit; translated from English by Yu. I. Lashkevich. – M.: Mir, 1973. 367 p.

[4] Ilizarov G.A. Some Issues of Theory and Practice of Compression and Distraction Osteosynthesis / G.A. Ilizarov // Transosseous compression osteosynthesis in traumatology and orthopedics: collection of scientific works. – Kurgan, 1972. 2-35 p.

[5] Ilizarov G.A. Basic principles of transosseous compression and distraction osteosynthesis / G.A. Ilizarov // Orthopedics, traumatology. – 1971. No. 11. 7 p.

[6] Ilizarov G.A. The importance of a complex of optimal mechanical and biological factors in the regenerative process during transosseous osteosynthesis / G.A. Ilizarov // Abstracts of reports of the All-Union symposium with the participation of foreign specialists. – Kurgan, 1983. 8 p.

[7] Kurbanov R.Z. Intramedullary osteosynthesis of the femur / R.Z. Kurbanov // Veterinary science. – 1995. No. 6. 57 p.

[8] Operative surgery in animals: a textbook for universities / B.S. Semenov, V.N. Videnin, A.Yu. Nechaev [et al.]. // 2nd ed., reprinted. – St. Petersburg: Lan, 2021. 704 p.

[9] Nazarova A.V. Evidence-based veterinary medicine: a textbook for universities / A.V. Nazarova, B.S. Semenov, T.Sh. Kuznetsova. – St. Petersburg: Lan, 2022. 84 p.

[10] Nazarova A.V. Veterinary surgery. Perineal urethrostomy in cats: a textbook for universities / A.V. Nazarova, B.S. Semenov. – St. Petersburg: Lan, 2022. 56 p.

[11] Semenov B.S. Statistical processing and interpretation of clinical trial results in veterinary medicine: monograph / B.S. Semenov, A.V. Nazarova. – St. Petersburg: Lan, 2022. 84 p.

© В.Д. Голикова, Б.С. Семенов, 2025

Поступила в редакцию 14.11.2025

Принята к публикации 04.12.2025

Для цитирования:

Голикова, В. Д., Семенов, Б. С. Чрескостный остеосинтез методом илизарова при диафизарном переломе голени у собаки [Текст] / В. Д. Голикова, Б. С. Семенов // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-1(67). – С. 4-12. – DOI 10.5281/zenodo.18207765.